

Axısxa Türklərinin Dili: Etnolinqvistik Bir Baxış

The Language of the Ahıska Turks: an Ethnolinguistic Overview

Язык турок-ахыска: этнолингвистический обзор

İsmayıl Kazımov¹

¹ Prof. Dr., AMEA İ. Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Bakı, cahid@ismayiloglu.com, <https://orcid.org/0000-0002-4470-8786>.

² Araştırmacı, yazar, datubsabirjanjalilov57@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0004-4505-2848>.

 : [10.5281/zenodo.17756238](https://doi.org/10.5281/zenodo.17756238)

Orijinal Araştırma Makalesi / Original Research Article / Оригинальная исследовательская работа

Geliş Tarihi / Received / Дата прибытия: 07.10.2025

Kabul Tarihi / Accepted / Дата принятия: 24.11.2025

Öz

Bu çalışmanın amacı, Ahıska ağzının dil özelliklerini incelemektir. Araştırmada bu ağız, fonetik, leksik ve semantik açılarından ele alınmaktadır. Bu ağzın Türkiye’de yaşayan Kürtler, Gürcistan’da yaşayan Urumlar ile Ahıska bölgesinde yaşayan Gürcüler ve Ermeniler tarafından konuşulan Türkçe (konuşma dili) arasında dikkate değer benzerlikleri bulunmaktadır. Bu durum, söz konusu halkların Selçukluların bölgeye gelişinden ve göçlerinden çok önce Türkçeyi, bölgede yaşayan eski yerli Türk topluluklarından ödünç aldıklarını göstermekte; böylece günümüze kadar ulaşan Ahıska Türkçesinin bu tarihî mirasın bir devamı olduğunu da teyit etmektedir. Ahıska Türklerinin dili, yaklaşık beş bin yıl önce Gürcistan coğrafyasında yaşamış yerli Türk boylarının dili temelinde bir iletişim aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Hem Kıpçaklar hem de Oğuzlar, bu toplulukların etnogeneğinde belirleyici bir rol oynamıştır. Tarihî kaynaklar, Ahıska Türklerinin ve dillerinin binlerce yıl önce Anadolu ve Kafkasya’da yaşamış Türklerin dilinin mirasçısı olduğunu ortaya koymaktadır. Araştırmalar, Ahıska bölgesinde yaşayan Türklerin dili ile Anadolu’da ve farklı ülkelerde yaşayan Urumlar, yerel Gürcüler ve Kürtler tarafından konuşulan Türkçe biçimleri arasında dikkat çekici benzerlikler bulunduğunu göstermektedir. Bu benzerlikler yalnızca fonetik ve sözcüksel düzeyde değil, aynı zamanda tonlama ve sözdizimi bakımından da belirgindir.

Azərbaycan Türkçəsi ilə Ahıska Türkçəsi karşılaştırıldığında, iki dil arasında çok sayıda ortak unsur bulunduğu görülmektedir. Ancak Ahıska Türkçesinde, Azərbaycan Türkçesinin eski özelliklerinin daha sık korunduğu gözlemlenmektedir. Bu paralellikler, Ahıska Türkçesinin de bir parçası olduğu Anadolu ve Kafkasya sahasında eski çağlardan beri konuşulan Türkçenin, bölgedeki diğer etnik toplulukları oldukça erken dönemlerde etkilediğini ve onların dil hafızasında kalıcı izler bıraktığını düşündürmektedir. Bu gözlemlerden hareketle, Ahıska Türkçesinin yalnızca belirli bir etnik grubun dili olarak değil, aynı zamanda Anadolu ve Kafkasya’da Türk dilinin kadim izlerini koruyan bir “dil bilimsel kalıntı” olarak değerlendirilmesi gerektiği söylenebilir. Bu konuda yapılacak bilimsel çalışmalar, hem Türkoloji hem de bölgenin dil tarihi ve etno-dil bilimi açısından büyük önem

taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ahıska Türkleri, Ahıska Ağzı, Fonetik, Leksik, Semantik.

Abstract

The aim of this study is to examine the linguistic characteristics of the Ahıska dialect. The dialect is analyzed from phonetic, lexical, semantic, and grammatical perspectives. There are notable similarities between this dialect and the colloquial Turkish spoken by the Kurds living in Turkey, the Urums living in Georgia, as well as the Georgians and Armenians residing in the Ahıska region. These similarities indicate that these communities adopted Turkish from the ancient indigenous Turkic populations of the region long before the arrival and migration of the Seljuks. This supports the view that contemporary Ahıska Turkish is a continuation of this historical linguistic heritage.

The language spoken by the Ahıska Turks began to function as a means of communication approximately five thousand years ago, originating from the languages of the indigenous Turkic tribes inhabiting Georgia. Both Kipchak and Oghuz groups played a decisive role in the ethnogenesis of these communities. Historical sources show that the Ahıska Turks and their language inherited features from the Turkic populations that lived thousands of years ago in Anatolia and the Caucasus. Research has revealed striking similarities between the Ahıska dialect and the forms of Turkish spoken by the Urums, local Georgians, and Kurds residing in Anatolia and other regions. These similarities appear not only at the phonetic and lexical levels but also in intonation and syntax.

A comparison of Azerbaijani Turkish with Ahıska Turkish reveals many shared features. However, it is noteworthy that older linguistic characteristics of Azerbaijani Turkish are more consistently preserved in Ahıska Turkish.

These linguistic parallels suggest that the Turkish language, which has been spoken in Anatolia and the Caucasus since ancient times and of which Ahıska Turkish is a branch, influenced other ethnic communities in the region at an early stage, leaving a lasting imprint on their linguistic memory. Based on these observations, Ahıska Turkish may be viewed not only as the language of a specific ethnic group but also as a form of linguistic relic that preserves ancient strata of the Turkish language in Anatolia and the Caucasus. Scientific research on this subject is of great importance for Turkology as well as for the linguistic history and ethnolinguistics of the region.

Keywords: Ahıska (Meskhetian) Turks, Ahıska Dialect, Phonetics, Lexical, Semantics.

Резюме

Целью данного исследования является изучение языковых особенностей диалекта турок-ахыска. В исследовании этот диалект рассматривается с фонетической, лексической, семантической и грамматической точек зрения. Существует заметное сходство между этим диалектом и разговорным турецким языком, на котором говорят курды, проживающие в Турции, а также урумы, проживающие в Грузии, и грузины и армяне региона Ахыска. Это свидетельствует о том, что эти народы заимствовали турецкий язык у древних коренных тюркских общин, проживавших в регионе задолго до прихода и миграции сельджуков, что подтверждает: сохраняющийся до наших дней ахыскинский вариант турецкого языка является продолжением этого историко-лингвистического наследия.

Язык турок-ахыска начал использоваться как средство общения примерно пять тысяч лет назад и восходит к языкам коренных тюркских племён, проживавших на территории современной Грузии. И кипчаки, и огузы сыграли важную роль в этногенезе этих общин. Исторические источники свидетельствуют о том, что турки-ахыска и их диалект являются наследниками языков тех тюркских народов, которые жили тысячи лет назад в Анатолии и на Кавказе. Исследования выявили поразительные параллели между языком турок Ахыска и вариантами турецкого языка, на которых говорят урумы, местные грузины и курды, проживающие в Анатолии и других странах. Эти параллели проявляются не только на фонетическом и лексическом уровнях, но также в интонации и синтаксисе.

Сравнение азербайджанского языка с ахыскинским выявляет множество общих элементов. Однако отмечается, что более древние языковые черты азербайджанского турецкого языка чаще сохраняются именно в ахыскинском варианте.

Эти наблюдения указывают на то, что турецкий язык, распространённый с древнейших времён в Анатолии и на Кавказе и частью которого является ахыскинский турецкий, довольно рано оказал влияние на другие этнические общины региона, оставив неизгладимый след в их языковой памяти. На основании этого можно утверждать, что ахыскинский турецкий язык следует рассматривать не только как язык конкретной этнической группы, но и как лингвистический реликт, сохраняющий древнейшие слои турецкого языка в Анатолии и на Кавказе. Научные исследования в данной области представляют большой интерес как для тюркологии, так и для лингвистической истории и этнолингвистики региона.

Ключевые слова: турки- ахыска, язык турок-ахыска, фонетика, лексика, семантика.

1. Giriş

Qafqaz ən qədim dövrlərdən insan məskəni olduğu kimi, həm də ən qədim dövrlərdən türklərin məskənidir. Axısxalılar türkün güclü tayfalarından olmuş, neçə min illik yol gələrək, tarixin amansız və dəhşətli burulğanlarından çıxa bilməmişlər.

Qafqaz strateji mövqeyi, iqlimi və münbit torpaqları ilə digər ərazilərdən fərqlənir. Qafqaz ən qədimdən etnoslar yurdudur. Həmin etnosların içərisində qədim tarixi, etnik mədəniyyəti, dili ilə diqqəti cəlb edən Axısxa türkləridir. Arxeoloji dil də göstərir ki, axısxalılar Gürcüstanda məskunlaşmış qırpaqlardır. Tarixən bu bölgələrdə yerli qırpaqlarla yerli və gəlmə oğuzların inteqrasiyası baş vermişdir.

Qafqaz qədim türk coğrafiyasıdır. Gürcü tarixçiləri də - bu qədim gürcü coğrafiyasında türkün əzəldən məskunlaşdığını və qədimliyini etiraf edir. Demək, Qafqazın tarixi türk kontekstindən kənarında tarix deyil. Bu fikirlər Türk dünyasının akademiki Tofiq Hacıyevə məxsusdur.

Tarixi qaynaqlar da göstərir ki, Xəzər dili bu coğrafiyada işlək, ünsiyyət dairəsi geniş olmuşdur. Eramızın VIII yüzilində Gürcüstanda ən çox xəzərcə danışmış, demək, o zaman Xəzər dövlətçiliyi çox yüksək inkişaf və nüfuz dövrünü yaşamışdır (Kazımov, 2012, 394).

Qaynaqlar Axısxa, Ardahan bölgələrinin qırpaq və Bun türklərinin ən əski sakinləri olduğunu təsdiqləyir (Zeyrek, 2001).

“Axısxa” sözü çox qədim tarixi yada salır. Hələ eradan əvvəl III minillikdə Şimali İtaliyada böyük çarlıq yaratmış, min ilə qədər hakimiyyət sürmüş etrusqları- tursakaları yada salır. Etrusk-Tursaka çarlığı güclü çarlıq olmuş, qədim latınlar mədəniyyət sirlərini onlardan öyrənmişlər. Axısxalılar bu ərazilərə Anadolu xətt ilə keçmişlər. Axısxalılar həmin sakaların varislərindən olmalıdır. Axısxalıların tarixi təşəkkülündə bütün aborigen və gəlmə türklərin rolu olmuşdur.

Gürcü-Səlcuq tarixi münasibətlərdə Axısxa türklərinin də iştirak etdiyi 5 mərhələ göstərilir. I mərhələ XI yüzildən başlanır (1064-cü il), V mərhələ isə 1207-ci ilə aiddir (Beradze, 2000, 409-410).

Qeyd edək ki, Səlcuqlar dövründə (mətnin davamında - səlcuqlar) oğuzların Gürcüstan ərazisinə kütləvi axını və onların oturaq həyata keçməyə başlaması bütün Gürcüstanın türkləşməsi qorxusunu yaradır.

Mönqol istilasası, Qaraqoyunlular və Ağqoyunlular dövründə də bu yerlərdə türk təsirləri genişlənir. Bütün bu gəlişləri və qarışmaları nəzərdən keçirən bəzi tədqiqatçıların fikrincə, Axısxa türklərinin ulu babaları qırpaqlar olmuş, lakin onlar başqa tayfalarla, xüsusən də oğuzlarla qarışmalı olmuşlar.

Axısxalılar XV. yüzilin sonlarından xeyli müddət Osmanlı imperiyasını idarəsi altına düşmüş, 1828-ci ildən Gürcüstanla birlikdə rusların asılılığında olmuşlar. Onların bizə bəlli olan faciəli həyatı da daha çox bundan sonra başlamışdır. Belə nəticə çıxır ki, türklər Qafqazda nə zamandan olmuşsa, axısxalılar da o zamandan mövcuddur və türklərin-türk tayfalarının şərqdən və ya qərbdən Azərbaycana hansı gəlişləri olmuşsa, Axısxa ərazisinə də eyni gəlişlər olmuşdur.

AXISXA türkləri Anadolu və Qafqaz türklərinin ayrılmaz bir parçasıdır. Onların dili kökdən zorla ayrıldıqdan sonra müxtəlif regionlarda müəyyən təsir və təzyiqlərlə üz-üzə gəlmişdir. Bəzi türklər kimi, bu toplumun da ana dilində təhsil görmələrinə imkan verilməmişdir. Sovet rejimi Axisxa türklərinin dilinin işləkliyini, istifadəsinə ciddi maneələr yaratmışdır. Bir sözlə, bu qədim dil əlaqədə olduğu xalqların, dillərin təsiri ilə assimilyasiya olunmuşdur. Amma, “hər şeyə rəğmən bu insanlar öz kimliyini, öz ana dilini, öz mədəniyyət və dəyərlərini yaşada bilməmişdirlər” (Aliyeva Çınar, 2019, 25

Akad. Tofiq Hacıyevin fikrinə görə də, Axisxa türklərinin dili qırpaq mənşəlidir. Ancaq onların məskunlaşdığı coğrafiya oğuz yolunun üstüdür. Elmi qaynaqların təsdiqləməsinə görə, Axisxa türklərini cənub-qərbi Gürcüstanda məskunlaşması Altay-Dunay marşrutu üzrə hun dalğaları ilə bağlı olmuşdur. Axisxa bölgəsi “tayfalar qapısı” adlanıb. Bura Asiyadan Avropaya keçid məntəqəsidir, hər etnik dalğa çöküntü verir. Ən gur və ən sürətli dalğa hunların olub - axisxalılar da onların yadigarıdır. Axisxalılardan dilində oğuz-qırpaq hibriti görünür. Görünür, əvvəllər oğuz-qırpaqçanın hun konsolidasiyası getmişdir. Bu etnosun dili həmin konsolidasiya dövrünün yadigarıdır” (Hacıyev, 2000).

Tarixi qaynaqlar da göstərir ki, Axisxa türklərinin dili minillər əvvəldən Anadolu və Qafqazlarda yaşamış türklərin dilinin *varisidir*. Sabircan Cəlilin uzunmüddətli araşdırmaları göstərir ki, “AXISXA bölgəsində yaşayan türklərin dili ilə müxtəlif ölkələrə səpələnmiş urumların (yunan mənşəli) danışdığı türk dilinin formaları arasında diqqətçəkən yaxınlıqlar mövcuddur. Bu bənzərliklər yalnız fonetik və leksik səviyyədə deyil, intonasiya və sintaktik baxımdan da özünü göstərir. Belə bir paralellik, Axisxa türkcəsinin bölgədəki digər etnoslara çox erkən dövrlərdə (bəlkə də səlcuqlardan əvvəl) təsir göstərdiyi və onların dil yaddaşında iz buraxdığı ehtimalını doğurur. Bu müşahidələrə əsaslanaraq düşünmək olar ki, Axisxa türkcəsi yalnız bir etnik qrupun dili kimi deyil, həm də Qafqazda Türk dilinin qədim izlərinin qorunduğu bir “*dil yadigarı*” kimi qiymətləndirilməlidir. Bu aspektdə elmi araşdırmaların aparılması, həm Türkoloji dilçilik, həm də regionun bütövlükdə dil tarixi üçün dəyərli nəticələr verə bilər.

Beləliklə, S.Cəlilovun yeni düşüncəsinə görə, Axisxa türkcəsi həm də *qoruyucu dil* rolunu oynayır.

Azərbaycanlı dilçi alim Buludxan Xəlilov (2006, 252-256) özünün “Türkologiyaya giriş” kitabının X fəslindəki “Oğuz qrupu türk dilləri” hissəsinə Azərbaycan, Türk, Türkmən, Qaqauz, Balkan türklərinin dilini aid etdiyi kimi, Axisxa türklərinin dilini də daxil etmişdir. Onun bu kitabdakı bölməsi İ. Kazımovun “Axisxa türklərinin dili” monoqrafiyası əsasında yazılmışdır.

O bu dərslində Axisxa türklərinin dilini oğuz qrupuna aid edir.

AXISXA türklərinin dilində həm oğuz, həm də qırpaq elementləri vardır. Sabircan Cəlilovun fikrincə, Axisxa türklərinin dili qədim kimmer, iskit, sak, hun, qırpaq və türksoylu tayfaların danışdığı dillərin varisidir. Eyni zamanda Gürcüstanın cənubunda qonşu olaraq yaşadığı başqa kökənli dillərlə sıx əlaqədə olmaqla onların dilindən də söz almış və söz vermiş, müxtəlif elementləri qoruyub günümüzdə çatdırmışdır. 1928-ci il Rus işğalı və 1944-cü il sürgünü Axisxa türk dilinin rus, özbək, qazax və digər türk dilləri ilə təması sızlaşdırmaqla yeni-yeni dil elementləri ilə daha da zənginləşməsinə şərait yaratsa da, qədimdən gələn ənənələrinə köklü təsir edə bilməmişdir (Cəlilov, 2021c, 6).

Belə bir fikir də vardır ki, axisxalılar qumuqlarla yaxın olmuş, onlar qara bulqarlarla çarpazlaşması nəticəsində meydana çıxmışdır (Şükürov və Məhərrəmov, 1976, 7).

Axisxa türkləri gürcü alimlərinin iddia etdikləri kimi, müsəlmanlaş(dır) ılmış gürcülər deyil, etnik-mədəni baxımdan Buntürklərin nəvələridir. İslamiyyəti də çox erkən dövrlərdə qəbul etmiş türk boy və topluluqları içində yer alırlar (Alyılmaz, 2019, 71).

S.S. Cikiya “Gürcü-Azərbaycan dillərinin qarşılıqlı əlaqəsi haqqında” adlı məqaləsində Axisxa türklərinin dilinə də toxunub, Gürcüstan ərazisində axisxalılardan hələ çox-çox əvvəllər əzəli sakinlər olduğunu göstərib (Cikiya, 1957, 207-218).

Onların etnik tarixinin çox qədim olduğunu qeyd edib, dilində qıpçaq və oğuz mənşəli sözlər də aktiv işlənilir.

Axısxa türklərinin dili beş min il öncədən Gürcüstanda mövcud olan yerli türk tayfalarının dili əsasında ünsiyyət vasitəsi rolunu oynamışdır. Qıpçaqlar onların etnogenezində həlledici rol oynamışdır. Yerli türk etnosları, gərək düzgün təsvir edək: Necə ki, Azərbaycan dili də Azərbaycanda belə bir təşəkkül prosesi keçirmişdir. Anadolu türkləri, həqiqətən XI əsrdə Orta Asiyadan gəlmişlər. Amma Axısxa türkləri çox qədim dövrlərdən Gürcüstanda məskən salmış yerli əhalinin dili əsasında təşəkkül tapmışdır. “*Yerli dil*” aborogen əhalinin dilidir.

Bizə elə gəlir ki, Axısxa türklərinin xüsusi inkişaf tarixi və coğrafiyası var. Axısxalılar neçə min ildir, öz əzəli yerində idi. 1944-ə kimi. Ön Asiyada olan yerli türklərdən xəbərsiz yaxın Gürcüstan ərazisində axısxalılar yaşayırdılar. Təcrid Ön Asiyadan olmuş, yayılmışlar. Axısxalılar da, azərbaycanlılar da *kök* dildən qalanlardır. “Osmanlı türkləri isə neçə min il əvvəl Şərqi gedib, uzun müddət qəbilə, tayfa şəklində yaşayıb, güclənərək bizim birinci minillikdə neçə yüzillik böyük xaqanlığ yaradıb, xaqanlıq dağıldıqdan üç əsr sonra yenidən Ön Asiyaya qayıdan türklərdir. Odur ki, Azərbaycan türkləri ilə Səlcuq türkləri eyni ola bilməzlər” (Kazımov, 2020, 643).

Qafqaz “dillər və xalqlar diyarı”dır. İ.Kazımov (2014, 13-21) “Qarapapaqlar” dərgisində Axısxa türklərinin dil və etnik tarixinə bir nəzər yetirmiş, Gürcüstan ərazisinə türk tayfalarının – basil, onoqur, hun, tuba, xəzər, bozal, iskit, sak, bulqar, bun, suvar etnoslarının axınına təsvir etmişdir. Onların bu ərazidə ciddi qüvvəyə çevrildiyini, gürcülərin bu gün də Gürcüstanın türk mənşəli, bəzən də gürcüləşdirilmiş toponimlərdə (Orqor (Orqora), Onoqur qalası, Oqur ölkəsi, Azqur (Azkuri), Toba, Sxaltuba, Qurutuban, Kortuban, Zeduban, Abastuban, Tobaxçı, Xeltubani, Bozalet kəndi, gölü (Bozaleti), ilişib qaldığını doğru dəlillərlə sübut etməyə çalışmışdır. XI-XII yüzilliklərdə Kartlidə türk əhalisi kifayət qədər çox olmuşdur. Bunların əsas hissəsini sarioğur və onoğurlar təşkil edirdi. Onoğris Qərbi Gürcüstanda etnotoponimdir. Hələ 7-ci əsrdə Gürcüstanda türklər də, gürcülər də yerli əhali idilər. Bütün Kartli çarları, əhali xəzər (“xazaruli”) türklərinin dilini (türkcəni) bilirdilər.

V.Alekseyev (1971, 51-57) məqalələrinin birində türk xalqlarının əcdadlarından bəhs edir və vurğulayır ki, Gürcüstan ərazisində yaşayan qədim türklər indiki türklərinin əcdadları ola bilər. Burada bir həqiqət var. İlk türk köçü eradan əvvəl Gürcüstana doğru irəliləyib.

Beləliklə, azərbaycanlı alimlərin - Tofiq Hacıyevin, Qəzənfər Kazımovun, Buludxan Xəlilovun, İsmayıl Kazımovun tədqiqatlarında göstəriləni kimi, Axısxa mənşə etibarilə iskit-sakalardır. Sakaların varisləridir. Onlarda qıpçaq dil, tarix, mədəniyyət və fiziki-antropoloji tipoloji quruluşu özünü göstərir. “Qaba və sərt cizgilərə sahib” olan axısxalılar tarix boyu mədəni dəyərlərini yaradaraq yeni nəsələ ötürmüşlər, çatdırmışlar. Onların etnik kimliyi, etnik xarakteri, təsərrüfata güclü bağlılığı folklorlarında da qorunub saxlanmışdır.

2. Axısxa Türklərinin Dili

2.1. Fonetik Səviyyədə

Etnolinqvistik amilləri Axısxa türklərinin dilinin müxtəlif səviyyələri üzrə nəzərdən keçirək:

Fonetika linqvistik elminin və onun tətbiq sahəsinin açarıdır, daha doğrusu, gizli qapısıdır. Axısxa türklərinin dilinin fonemlərini müəyyən edərkən, adətən, birinci növbədə, fonemin güclü mövqeyini təyin etdik. Samitlərdən ötrü güclü mövqə samitdən öncəki mövqə sayıla bilər.

Uzaq qədimliyin əlamətləri, öncə fonetik tələffüz faktlarında saxlanmışdır. Qovuşuq nq\ng, ts, dz səsləri bu baxımdan diqqəti xüsusilə cəlb edir. Həmin səslərin işlənməsi bu toplumun dilində sistem təşkil edir. Ts və dz səsləri Qafqazın qədim türk etnik tərkibi ilə bağlıdır. Bu qədim hun-qıpçaq dalğasının bütün Qafqazı əhatə etməsi faktının təzahürlərindəndir. Tarixçilər bunu tarixi-etnik dil arxeologiyası faktı kimi qəbul etməli və dəyərləndirməlidirlər.

Qədim dillərin sözlərinin etimoloji təhlili üçün fonetik xüsusiyyətlərin öyrənilməsinin əhəmiyyəti danılmazdır. Axısxa türklərinin dilini də bu yolla öyrənmək bizim yeni düşüncəmizdir. Ümumilikdə, etimologiya sözün əsl, həqiqi, əsas mənasını öyrənir. Etimoloji tədqiqatlarda fonemlərin öyrənilməsinin və fonetik ardıcılıqların, səslərin keçidinin, ixtisarının və bərpasının tətbiqi vacib məsələlərdəndir. Bu təhlil yolu ilə də Axısxa türklərinə qohum olan dillərdə səslərin ilkin mənasını və həm də qohum olmayan dillərdə (gürcü dili) müstəqil əlaqələri müəyyənləşdirmək mümkündür. Axısxa türk dilinin sözləri üzərində aparılan təhlildə isə dilin tarixiliyi və müasirliyi arasındakı əlaqələr müəyyənləşdirilir. Məsələn, səs keçidləri, Azərbaycan dili ilə müqayisədə:

n-l keçidi: *Nerdə qaldı o günnərin, Axısxa? O şennigin, şənnüklərin, Axısxa* (Cəlilov, 2021a, 46).

Y samiti: *yügütmax* (üyütmək), *yürək* (ürək), *Yürəgimdə güllər açar*,

Rüvələrim gerçəkləşür,

Ay da yıldız gəvuşür,

Axısxaya dönəndə (Cəlilov, 2021a, 46).

Digər örnək:

Bir gözəlin yanağında

Bir qaraca xaldur Vətən

Bin-bir çiçəkdən yapılmış

Bir yillux xas paldur Vətən... (Xalidov və Hacılı, 2014).

Ürək-yürək, illik –yillux, ulduz-yıldız söz formalarının dəyişməsi, bərpasında saitlərin tarazlığı pozulmuşdur. Bəzi dillərdə qədim forma qalsa da, həmin sözlərin əvvəlindən tarixən samit (y) ixtisar olunmuş və sözlərin sait tərkibində də dəyişmə baş vermişdir.

Ğ samitinin söz əvvəlində işlənməsi: *Ğəm-sitəm içində cigərin bişər, Yanan yürəgə gör salan dünyadır* (Cəlilov, 2021a, 143).

y-v əvəzlənməsi: *köy-köv* (Kövdən it ulamsı eşidiliyərdi) (Cəlilov, 2021c)

Söz əvvəlində spesifik \hat{T} : *Acın gərnı t̂oysa da gözi t̂oymaz* (Cəlilov, 2021d, 37); *Achluxdan gudurani t̂urdurursun, t̂oyğunluxdan gudurani t̂urduramasın* (Cəlilov, 2021d, 37); *Ağır ayax başa dəgər, yüngül ayax t̂aşə dəgər* (Cəlilov, 2021d, 37), *t̂uz, t̂uzli, t̂uymax, t̂uvar, t̂ütülə* (düdük, çoban çalğı aləti), *t̂orux, t̂on* (donmaq), *t̂uri* (duru) (Cəlilov, 2021c, 37).

Abruptiv səslər: Maraqlı fonetik hadisələrdən biri abruptivləşmədir. Bu samitlər həm türk mənşəli sözlərdə, həm də əhatəsində olduğu gürcü substratlarında kar və cingilti samitləri əvəz edir. Bu cür samitlər Axısxa türklərinin dilində elə inkişaf etmiş fonem səslərdəndir ki, istər türk, istərsə də digər mənşəli kəlmələrdə başqa fonemlərlə eyni hüququ mövqedə çıxış edir. Abruptiv samitlərin varlığı bu dildə ilk dəfə R.İ.Şor tərəfindən müəyyənləşdirilmişdir (Şor, 1930, 43-44). Həmin samitlər bu dildə İber-Qafqaz və Dağıstan dillərinin substrat qalıqları kimi diqqəti çəkməkdədir. \acute{e} (é) bu partlayan səsdür. Məs.: *céclamax*. Bu sözün Axısxa türkcəsində *şəşlamax* şəklində tələffüzü də vardır, yəni pambığı, yunu və s. didişdirmək, saçaqlamaq: *Pambuği cécladılar/şəşladılar* (Cəlilov, 2021c, 66).

Axısxa türklərinin dili digər türk dillərindən samitlər sisteminin zənginliyi, çoxluğu ilə fərqlənir. Abruptiv (\acute{C} , \acute{K} \acute{k} , \acute{P} \acute{p} , \acute{T} \acute{t}), arxasına sağır n, qovuşuq \acute{S} \acute{s} (ts) samitləri fonematik məzmununa malikdirlər (Kazımov, 1995, 55-56).

Sözü gedən səslər Axısxa türkcəsində çox kəlmələrin tərkibində özünü göstərir.

Fonematik mənə yaradan səslər:

\acute{T} \acute{t} : *t̂ikan* (çəpiş), *t̂ütülə* (çalğı aləti) *T̂atli dillərinən çalan dünyadır* (Cəlilov, 2021a).

Ĥ ħ: *ĥal* (bal) *Gül-çiçəkdən ĥal almaya, Ĥalistana gəliyerim* (Cəlilov, 2021a).

Ĥć: *Ĥiĥlax* (çılpaq), *ćanćur* (ərik) (Cəlilov, 2021c).

Š š: *šatxi* (pendirin alt suyu) (Cəlilov, 2021c).

Ng: qovuşuq səsi: *dəng* (eşid, bərabər, eyni), *dəngəsini bozmaq* (uyğunluğu pozmaq).

Dodaq ahəngi eyni sait məxrəcində gözlənilir: *Aşi yox, oroc tūtər, İşi yox, namaz gılar* (Hacılı, 2008, 10).

Söz sonunda incələşmə. i-ləşmə: yumri, *Yupyumri olmuşin. Yolçı, yolli, yuxi, yuxili, yuvasi, yüzgərli, uli* (Ulilər demiş ki), *tağli* (dağda yaşayan) (Cəlilov, 2021c).

Söz ortasında samitlərin qoşalaşması (geminatlar) türkcələrdə əlamət bildirən lüğət vahidlərində müşahidə olunur. Axısxalıların dilində doxxuz (doqquz), ottuz (otuz), aşısağı (aşağı) və s. Bu hadisə samit qoşalaşmasının morfoloji məzmun daşdığı dövrün faktı olmaqla, bizi dilin arxeoloji dərinliyinə aparır.

Tarixi fonetik hadisələr:

P-r: *toprağ* (Cəlilov, 2021c).

Səsartımı: *Uruset* (Rusiya), *urus* (rus) (Cəlilov, 2021c).

Səs düşümü: *vəziyət* (Cəlilov, 2021c).

Alınma sözlərin quruluşunda fonetik dəyişmələr müşahidə olunur: *ťros* (tross), *ťruska* (trusik) (Cəlilov, 2021c).

Beləliklə, müxtəlif sistemli dillərin əhatə və təsiri altında olmasına baxmayaraq, axısxallların dili milli və orijinal əlamətlərini qorumuş, uzun bir mübarizə yolu keçərək başqa dillərin assimilyativ təsirindən özünü xilas edə bilmişdir.

Fonetik xüsusiyyətlər bütövlükdə bu etnosun özünəxasdır və onu yalnız Qafqaz dillərindən deyil, şərqdə, qərbində və cənubunda yerləşən dil və dialektlərdən fərqləndirir: y-g (öğüd), s-ş (istər-işər), s-z (sərxoş-zarxoş), m-b (mənməşə-bənövşə), (boncuk-muncuq) və s. axısxalıları dilini səciyyələndirir.

Arxaikləşmiş leksika: *urux* (nəsil, tayfa), *tün* (tündən-tünə-çox uzaqlara). *Gərxi fələk tündən-tünə tulladı* (folk.). Cəlilin (2021c, 27) fikrincə, bu söz tün-qaranlıq, gecə sözündən yaranaraq qaranlıqdan-qaranlığa mənasını verir.

İnsanın bədən üzvlərinin adları: *genz* (damaq, gənz), boyun, bel və s.

Etnoqrafik leksika: elat (şənlik, topluluq, köç edən adamlar birliyi). *Elat göçümüz.* (folk.), *elçilux, dıvax* (gəlinin baş örtüyü) (Cəlilov, 2021c).

Etnoqrafizmlər adət-ənənə adlarından ibarət olur: *əlli iki vermax* (milli-dini adət). İnsanın ölümündən keçən əlli ikinci gün, inanca görə, ət sümükdən ayrılmağa başlayır. Buna inancla həmin gün Quran oxudulur, dini tədbirlər keçirilir. Bu adət başqa islami xalqlarda rastlanmadığına görə xristian dönməindən qaldığı güman edilir (Cəlilov, 2021c).

Ev əşyalarının adlarından ibarət etnoqrafizmlər: *farmaş* (yorğan-döşəklərisaxlamaq üçün ipdən toxunan, dörd guşəli, uzunluğu 1,5 m., eni 1 m., yüksəkliyi olan sandığa bənzər qab). Müasir Azərbaycan ədəbi dilində tarixizm hesab edilir.

Nitqdə iki variantlı etnoqrafik sözlərin işlənməsi: çiğ\çiğ 1) qar yığını, uçqunu. Məs.: folklorda: *Çiğdən çiçək açan füllərin hani? 2) çəpər, hasar.* 3) məcazi anlamda: *uzaq, kənar. Əvdən çıxan gız çiğdən baxar* (Cəlilov, 2021c, 60); *çoxa\çuxa* - geyim adı. Yundan incə əyrilib toxunmuş parçadan tikilir: *çoxa, şalvar* (Cəlilov, 2021c, 63).

Adət-ənənə ilə bağlı sözlər:

Yaz olanda düzülürdüx yollara,

Tayfa-tayfa ayrılırdüx qollara,

Kuşoşa, Husoşa, Toromanlara... (Cəlilov, 2021a, 47).

Novruz bayramı ilə bağlı: *Novruzlarda Kəpçəxatun gezardi, Şennik buni bərəkətə yozardi,*

Keçəlinən Keçi yolda azardi... (Cəlilov, 2021a, 47).

Atçılıq təsərrüfatı ilə bağlı etnoqrafizmlər: *gem* (atların ağzına taxılan, onları yönləndirməyə yarayan bir alət).

Qohumluq sözləri: eloğli, elti (qardaş arvadları arasındakı qohumluq münasibəti), emi (amca), emiçocugi (əmi uşağı), enişta (qadın qohumunun ərinə müraciət, qohumluq münasibəti), eş (1. ər-arvad, həyat yoldaşı. 2. taytuş, *O bənim eşim dəğül* (Cəlilov, 2021c, 83).

Yemək-içmək adları: *ətmək* (çörək), *ətməkaşi* (yağla soğanı qovurub üstünəsu artırılaraq qaynadılır, çörək qırıntılarının üzərinə tökülərək yeyilən yemək), *erışta* (əriştə), *furun* (çörək bişirmək üçün xüsusi təndir), *füşür çorbasi* (yeməknövü), *çorba* (sulu yemək), *əcaraxona* (yumurta ilə pomidordan hazırlanan yemək), *ğurut* (qurudulmuş süzmə yoğurt) (Cəlilov, 2021c).

Geyim-keçim adları: *fəs* (kişilərin yüngül başörtüsü), *fustan* (qadın geyimi), *gergela* (şlyapa, hər tərəfində günlüyü olan baş örtüsü), *çuxa* (kişi geyimi), *urba* (paltar, geyəcək əşyalar, əlbisə; Axısxa türklərində toy mərasiminin bir parçası, gəlinin cehizlik paltarı- urba götürülməsi mərasimi), *uçtum* (qadınların başörtüsü altından örtüdüüyü tor örtü) (Cəlilov, 2021c).

Heyvan və quş adları: *ənük/pitik* (it küçüyü), *peştamal* (qadınların iş zamaniistifadə etdikləri parçadan tikilmiş önlük), *tüllək* (tülək quşu).

Bitki adları: *ərik* (ərik), *əzgil*, *fistix*, *fidan*, *furuç* (meyvə qurusu, qurudulmuş meyvə), *çubuz alma* (alma növü), *əcançur* (meyvə, ərik növü), *əcarxala* (çiğundur, pancar, kökümeyvəli bitki) (Cəlilov, 2021c).

Əkinçiliklə, kənd təsərrüfatı, bağçılıq və s. sözlər, zəngin məişət leksikası, xörək adları, toy və yas mərasimləri ilə əlaqədar leksika, qohumluq anlayışların, bədən üzvlərinin adlarını bildiren terminoloji sözlər, ay, həftə adları, xalq təbabətinə aid leksik vahidlər əksərən türk dillərinə məxsus ümumi kökdən gələn leksik layı mühafizə edib saxlamışdır. Bütün hallarda lüğət vahidlərinin fonoloji quruluşunda özünüməxsusluq mövcuddur: dirqən-yaba, tırpan-dəryaz, kərənti, cəb-otun yerdə qalanı, nş oti-otun artığı (muşqurt, lazut-qarğıdalı və s.

Azərbaycan dili ilə müqayisədə arxaikləşmiş feillər: *döşürmax* (yığmaq, toplamaq. Pambux döşürdilər (Cəlilov, 2021c, 78), *eylanmax* (sağalmaq), *Xancar yarası eylanur, dil yarasi eylanmaz* (Cəlilov, 2021b, 89).

Azərbaycan dili ilə müqayisədə yeni sözlər: *düzən* (nizam, planlı görülən iş, həyat. Düzənin bozma (Cəlilov, 2021c, 80). İndi çox işlənən “dünya düzəni” Azərbaycan dilində öz işləkliyini genişləndirən “çözüm” sözü Axısxa dilində “məsələnin həll yolu” anlamında istifadə olunur. Bu sözün Azərbaycandilinə çağdaş türkcədən keçdiyi səhv olaraq göstərilir.

İki variantda işlənən sözlər: *uğuz/uyuz. Tavarlar uğuz* (qotur) olmuş.

Alınma sözlər: Rus dili sözləri (Hər qapiya iki vayenni gəlmişdi), *vaqon, val*.

Gürcü sözləri: *Nədən belə bu dünyaya zük oldux, Arxasında taşınmiyan yük oldux* (Cəlilov, 2021a).

2.2. Toponimik Səviyyədə

Toponimlər ciddi tarixi damğalardır. Gürcüstanda müxtəlif türk tayfalarının tarixən sakin olmaları yerli toponimlərdə, o cümlədən Mesxetdə mövcud olan coğrafi adlarda da təsbit olunur. Axısxalıların ən

qədim etnotoponimlərinin hansı tarixi dövrlərin məhsulu olduğunu, onların hansı dildənkənar faktorlarla əlaqədar yaranmasını və nəyi, hansı etnosla bağlı hadisəni özündə əks etdirdiyini müəyyənləşdirmək bəzi hallarda çətin olsa da, bir sıra toponimlərin əməlgəlmə yollarını və səbəblərini bərpa etmək o qədər də mürəkkəblik yaratmır. Axısxaya məxsus toponimlərin əksəriyyəti etnik müxtəlifliyin mövcud olduğu bir şəraitdə, əsasən də ayrı-ayrı qeyd olunan türk tayfalarını adları ilə bağlı formalaşmışdır. Bu qanunauyğun bir prosesin təzahürü kimi qiymətləndirilməlidir (Kazımov, 2014, 13-21).

Bunlardan biri fonetikə fərqlənən *Xona, Xoni, Xunan* - hun etnoniminin gürcü tələffüzüdür. Müxtəlif türk tayfa adları Axısxa toponimlərində öz əksini tapmışdır. *Çinçavat* (Anadolida yaşamış qədim qəbilə, soy adı), *Ədigön* (Adıqeni, qədim adı Altunqala olan Axısxada rayon adı).

Bu və ya digər etnotoponimlər axısxalıların və ümumiyyətlə türklərin həmin ərazidəki yaşayışı tarixinin dərinliyinə aparır. Axısxalıların quzey ərazisində *Azqur* adlı kənd var. Bunun *az* (qədim türk tayfası Orxon abidələrində adı keçən və Azərbaycan adındakı *az* və *qur* (quz, oğuz, uqur, oqur etnonimləri) hissələrindən ibarət olması göz qabağındadır. Axısxalıların Gürcüstanda yaşadıkları ərazilərdə hun-bulqar qırçaq tayfalarından olan *QUL, ÇOL, UDI, TOBA* etnoslarının adları ilə ifadə olunan Ude, Ağgullar, Çola, Toba\Tuba (həmçinin Sxaltuba, Xeltubani, Qurutuban etnotoponimlərində tubi, tubani, tuban tərkib hissələrinə, diqqət yetirin) yaşayış məntəqələri də öz qədim sakinlərindən xəbər verir.

Toponimlər şeirdə:

Ėulatedə axan çərmük soğulmuş,

Çox aqlamış, göz yaşında boğulmuş.

Ağsak gəla ağ çərşəfə bürünmüş,

Göğtaş qala yetim kimi büzülmüş,

Ėobliyan çay göz yaşı tək süzülüş

Əhmədiyə cami qalmış virana,

Dədəm Atabegin ayax izi də,

Bənə tütyə olan gəbir tozi də,

Gülbaxçanın o qırmızı gülləri.

Lalə, nərgiz Saburtalda güləndə (Cəlilov, 2021a).

Bunlar üslubi toponimlərdir. Şeirdə tarixi qala adları, köy, su, qədim məscid, nəsil və yayla adları xatırlanır. Tarixi yerlərinin unudulmaması üçün üslubi toponimlər mühüm rol oynayır. Bu toponimlər leksik vahidlər kimi üslubi cəhətdən neytraldır. Yəni yaşayış məskəni bildiren adlar ilk baxışdan heç bir emosionallıq əmələ gətirməyən sözlər kimi təəssürat yaradır. Bununla belə, bu adlar şeirdə yalnız inzibati ərazi bildirmir. Həmin adlardan poeziyada üslubi bir vasitə, məqsəd kimi də istifadə olunur.

Bu adlar üslubi məqamda işlədilmiş, onlar müəyyən emosional anlayışı ifadə etmişlər. Poetik məndə toponimlərə məxsus emosional anlayışlar hadisəyə aid situasiyanın və şəxsə aid psixoloji durumun ifadə olunması ilə canlandırılır. Bu vahidlər konkretlik anlayışını müəyyənləşdirir, ərazi ölçülərini dəqiqləşdirir. Toponimik vahidlərin *aktuallaşan* semantik –üslubi əlamətlər və *keçid-fiquralar* mənalar aşkara çıxarılır. Estetik rənglər yaradılır.

Göründüyü kimi, toponimlərlə zəngin olan Axısxa bölgəsi üslubi araşdırma üçün də çox zəngin material verir. Bölgənin adı köy, göl, qaya, dərə, təpə və s. adları bədii mühitə düşəndə üslubiləşir, üslubi çalar qazanır, üslubi rəngə boyanır. Həmin toponimik vahidlər əlavə estetik funksiya və “üslubi yük” kəsb edir, eləcə də başqa bədii məqsədlərə xidmət göstərir.

Sabircan Cəlilov yazır ki, “XIX əsrin ikinci yarısından sonra yaradıcılıqla məşğul olmuş aşırı və şairlərimizin yaradıcılığında bölgədəki kəndlərin xarakterik xüsusiyyətləri ümumiləşdirilir. Bu əsərlərdə, əlbəttə ki, bir az da aşırıların subyektiv, anlıq yanaşmalarının məhsulu olaraq, bölgənin bəzi kəndlərində yaşayanların xoş olmayan xasiyyət və davranışları tənqid edilmişdir. Aşırı Səfilinin “Axısxa köyləri dastanı”nda (Cəlilov, 2021b, 28-32) bəzi kəndlərdə dinə, şəriətə laqeyd münasibətlər ifşa olunmuşdur:

“Sürliləri gördüm namazda yaya”,

Şurdulilər şərəti bilməzlər,

Boqalilər bir vaxtı qılmazlar,

Persaynan Muğaret oroç yiyarlar,

Doldur istikani, bax ramazana (Cəlilov, 2021b, 109).

Azərbaycanın dialekt və şivələrində izini saxlamış sözlər: *əglətmax* (dayandırmaq, saxlamaq. *İşi əglət*), *əvdürmax* (tələsdirmək, Azərbaycan dili dialektlərində pambığı əvdirmək).

Azərbaycanın dialekt və şivələrində izini saxlamış sözlər: *əglətmax* (dayandırmaq, saxlamaq. *İşi əglət*), *əvdürmax* (tələsdirmək, Azərbaycan dili dialektlərində pambığı əvdirmək) və s.

Axısxa türklərini dilinə müxtəlif bölgələrdə məskunlaşmaları ilə bağlı ayrı-ayrı dillərdən də kəlmələr keçmişdir: *fəldşer* (orta tibb işçisi), *ferma*.

Gürcülərlə təmas nəticəsində işlənən söz və ifadələr: *çeno lobiya* (qurumuş lobya).

Qazaxca ilə təmas nəticəsində işlənən kəlmə və ifadələr: *peşteç* (Qazaxıstanda yaşayan tərəkəmələrin toy adətindən. Toyda gəlinə qaldırması üçün təklif edilən qoyuna görə qoyun sahibinə qaynata tərəfindən ödənen pul, qoyunun dəyəri (Cəlilov, 2021c, 216).

Arqo leksikası axısxalıların dilində xüsusi “leksik-semantik” sistem kimi bir sosial qrupun üzvlərinin ünsiyyətinə xidmət edir. Bunun əsas xarakterik cəhəti bir peşəyə, silkə və s. mənsub adamları birləşdirməsidir. Məs.: pezi (zırrama, boynuyğun). Azərbaycan dilində də pezəvəng kəlməsi oğraş mənasında işlənir. Məsş: *Puştinan pəzəvəng sədirə geçdi*. (folk.) (Cəlilov, 2021b).

2.3. Frazeoloji Səviyyədə

Deyimlər (frazeoloji vahidlər) axısxalıların milli düşüncə tərzini, yaşam keyfiyyətlərinin müəyyən cəhətlərini, tarixin süzgəcindən süzülüb keçən adət və ənənəsinin, mərasimlərinin bəzi izlərini, dünyabaxışlarını, davranış qaydalarını və s. özündə əks etdirdiyi üçün “Sözlük”də məcazi mənalı kəlmələr də yer tutmuşdur. Məs: *çənkürmax* -çəmkirmək- it kimi hüzmək, məcazi anlamda insanlarla pis davranmaq, adamlara ağır sözlər demək (Cəlilov, 2021c, 59).

Qanadlı sözlər, deyimlər: “*ələkçi*” sözündən “*ələkçinin gül verani*”.

Axısxalıların pis xasiyyətli adama deyirlər: *Diyəsən yağırın gəşiniyer*.

İdiomlar: *çırax olmax\etmax* (arzuya çatmaq), *çırax etmax* (kinayə ilə deyildikdə, bir işi bacarmamaq, əfəllik keyfiyyətinə işarə), *Yeni fikirlər toğdi. Gün toğdi. Garnım toğrandi. Tərxaxlı güş* (ağacdələ, başında darağa bənzər pipiyi olan quş), *taş yürək* (qəddar, qansız), *yürəginə taş basmax* (dərdə, ağrıya dözmək), *tar vaxıt* (dar vaxtı) (Cəlilov, 2021c).

Atalar sözü və məsəllər: *Yalan söz utandırur. Yalanınan ətmək yeyilməz. Yalancı dostluğun sohumu yoxdur* (Cəlilov, 2021d).

2.4. Morfoloji Səviyyədə

Morfoloji xüsusiyyətlər Axısxa türklərinin dilinin daha qədim olduğunu sübut edən faktlardandır. Bunların bəziləri üzərində dayanaq:

Cəm şəkilçisinin birvariantda işlənməsi: uli+lar, it+lar (*itlar ulaşıyerdilar*).

Cəm şəkilçisi: *Gənə gəlsin o günnərin, Axısxa* (Cəlilov, 2021a).

İsmin yönlük halı: *Ťolanurum başan* (başına), *tağlar*. (Cəlilov, 2021a).

İsmin təsirlik halı: *Gezerim dünyay, sərgərdən* (Cəlilov, 2021a).

Bozarım bən bu gərayı,

Məzlumun çıxmaz harayı (Cəlilov, 2021a).

Böyüğüni tanımayan allahini də tanımaz (Hacılı, 2008, 13).

Sifət düzələn məhsuldar şəkilçinin –ni variantı): unni (*Ťüstümi unni görüb degirmançımi zandı?*)

Qədim say sistemi Axısxa türklərinin dilində də işlək olmuşdur. Burada, -ar -ər şəkilçisi bölgü mənasını bildirmişdir: *üçəm* (üçü eyni zamanda doğulan. Tavar üçəm toğdı.), *üçər* (üçü bir yerdə. Üçər çift tufli aldim), *üçər-üçər* (Üçər-üçər gəlin).

Qırpaq qrupu türk dillərində feili sifət şəkilçisi kimi -ğan forması işləkdir.

Bu morfoloji göstəriciyə Axısxa türk dilində də rast gəlmək olur. Bu, Axısxa türkdilinin qırpaq elementlərindən sayıla bilər: *toğurğan* (tez-tez *doğan* heyvan).

ilə qoşmasının qədim danışıqda olan elementi: *Başxasının əlinən tikan yolma ki, “hayıf sana tikan” olur* (Hacılı, 2008, 13).

Bir baba doxxuz oğul bəslər, Doxxuz oğul bir babay bəslıyamaz (Hacılı, 2008, 12).

Qədim əvəzliliklər: *gəndi* (özü, danışan şəxs), *İnənsən, səni də sayarlar nədan, Gəç şahı taxtından salan dünyadır* (Cəlilov, 2021a), *Nərdə gəldi o günnərin, Axısxa?* (Cəlilov, 2021a).

Qırpaq elementi: ismin yönlük halının -gə morfoloji göstəricisi ilə ifadəsi: *çəngə* (çənə).

Qədim yönlük hal şəkilçisi: *cigərən* (ciyərinə) *çor düşsün*. (Cəlilov, 2021c, 64).

Analitik feillər: dəvr etmax (bir əldən digərinə ötürmək. Axısxa türklərində əvvəllər işlədilən dini ritual. 7 nəfərin iştirakı ilə keçirilən tədbirdə ölən inborclarının başqalarına dəvr edilərək halallıq alanması mərasimi: Otursun əfəndilər etsin dəvrimi (Usta Mürtəz) (Cəlilov, 2021d, 73).

Gücləndirici ədat: *pek* (çox, lap). *Pek güclisin*.

Birvariantlı feili bağlama şəkilçiləri: *Çıxmaduxca can bədəndən* (Cəlilov, 2021a).

Sözdə sıxılma: *Saxta gürduğuz sarayı, Başıza yıxar, gedərim* (Cəlilov, 2021a).

I şəxs sonluğu: *Sabircanı, sınımam qolay* (Cəlilov, 2021a).

İndiki zaman: *Gənə sənə gəliyerim* (Cəlilov, 2021a).

2.5. Sintaktik Səviyyədə

Məlum olduğu kimi, yüksək abstraksiya xarakterinə görə, ümumiyyətlə, türk dillərinin sintaktik quruluşunda diqqəti çəkən fərqli cəhətlər çoxdur. İltisəqiliyin qayda-qanunları axısxalılardan cümlə və mətn sistemində də qorunub saxlanmışdır. Aydın olur ki, axısxalılardan azlıq təşkil etməsinə və müxtəlif yad ölkələrdə pərakəndə halda yaşamasına baxmayaraq, danışdığı dilin mükəmməl sinkaksisi var. Məhz

bu sintaksisin kamilliyi ilə axısxalılıarın folklor örnəklərinin, el şair və aşıqlarının dilindəki bədii-emosional məzmun və təsir qədim və zəngin ədəbi dili olan Azərbaycan türkcəsindəki nümunələrin səviyyəsində görünür. Məsələn:

Bu tağlar neçə tağlar,

Baş-başa vurur, ağlar.

Yarı səndə buldisəm,

Yüz bin yaş yaşa, tağlar (mani).

Bu toplumun nitqi də sintaksisdən başlanmışdır. Ümumiyyətlə, insanın danışığı sintaksisdən başlanır. Fikir, düşüncə get-gedə mürəkkəbləşir, ideyalar yüksəlir. Dünyanın dil mənzərəsi haqqında axısxalılıar da zəngin informasiya ötürürlər. Məs.: *Yollar bağlıdır. Mağazin bağlıdır. Dilin bağlımidir? Məktəb bağlandı. Yollar bağlandı. Bazar bağlandı.*

Bəllidir ki, türk dilləri digər sistemli dillərdən sintaktik quruluşun kompleksivliyinə görə də fərqlənir. Hind-avropa dillərindəki mürəkkəb sintaktik konstruksiyalar axısxalılıarın nitqində çox zaman sadə quruluşda ifadə olunur. Bu cəhətdən həmin etnosun dilində “yığcam” və “çevik” bir kommunikativ vahid kimi yarımçıq, elliptik, parseliyaya hadisəsinə məruz qalmış cümlələrin üslubi-ekspressiv imkanları maraqlı doğurur. Məs.: Axısxalılıarın dilində sərbəst söz birləşmələrinin bütün tiplərinə rast gəlmək olur. Məs.: “dağ havası” tipli ikinci növ ismi birləmə bu etnosun dilində “dağlux havası” biçimində işlənir: Köski gül, qaşı qaradır, Kendini bənə aradır, Dağlux havası yaradır, Dağlar bənim yürəgimdə (Xalidov, 1992).

Yazısı və ədəbi dili o qədər də inkişaf etməmiş dillərdə-qaqauz, xələc, karaim, kaşqay, o cümlədən Axısxə türklərinin dilində sintaktik quruluşun nisbi sərbəstliyi, daha doğrusu, cümlə üzvlərini və mürəkkəb cümlələri təşkil edən komponentlərin inversiya hadisəsinin (söz sırasının dəyişməsi) dilçilik ədəbiyyatında Hind-avropa və rus dillərinin təsiri ilə yarandığı göstərilmişdir. Halbuki çağdaş türk dillərinin istər sadə, istərsə də mürəkkəb cümlə sintaksisində cümlə üzvləri və komponentlərin yerləşməsinin sərbəstliyi qədim türk dilindən, ondakı güclü informasiyavericiliklə bağlı olan analitizmdən irəli gəlir. Müəyyən sintaktik hadisənin ayrı-ayrı dövrlərdə dilxarici təsirlərlə əlaqədar olaraq daha çox işlənməsi isə, axısxalılıarın dil-nitq sistemindəki hər hansı konkret bir faktı intensivləşdirə bilər, ancaq yarada bilməz. Bu baxımdan ən qədim türk dillərinin sintaktik arxitektikasını müəyyənləşdirmək üçün axısxalılıarın dili də xüsusi önəm kəsb edir.

Sadə cümlələr bu toplumun ilk elementi sayıla bilər. Polipredikativlik dövründə sadə və mürəkkəb cümlə fərqlənməmiş, tədricən predikativ element cümlənin sonuna doğru sıxışdırıldıqca, bir predikativliyə keçildikcə sadə və mürəkkəb cümlə də fərqlənməyə başlamış, yeni bir mərhələdə sadə cümlələrin müxtəlif vasitə və üsullarla birləşməsi nəticəsində yeni tipli mürəkkəb cümlələr yaranmışdır.

Nəqli cümlə: *Narın yağış yağıyerdı. Biz da ondan nemalanıyerux. Əhmədgilə oğradım. Olanca adam gəldi.*

Sual cümləsi: *Nayın gəlməsi? Aşxların sadıx yarı necoldı? (folk.)*

Əmr-təhrik cümləsi: *Beş nəfər gəlsin. Gedax vuruşax, baxax kim güclüdür.*

Nida cümləsi: *Oh, yoruldu. Vuy, sanmi gəldin?*

Yarımçıq cümlələr. Əvvəlki cümlədə olan xəbər ikinci cümlədə buraxılır. Məs.: *Artuk aş ya gərin ağırdur, ya da baş...* (Hacı, 2008, 10).

Tabesiz mürəkkəb cümlə: *Axır zamannar çox tətəxüllü oldum, hər şeyi gərişduriyerim.*

Mürəkkəb cümlə: *Hazetdux ki, nas gülxana yetişdi. (Usta Mürtəz), Kim kimi omdurmuş ki, san da bəni omdurasın. Omiyerim ki, gəlür.*

Axısxalıların dilində mürəkkəb sintaktik bütövlər geniş mətnləri formalaşdırır. Məs.: *Yemyeşil otlardan bulub gətürdi. Mallar otlağa yayılmışdı. Bazısı yatıyerdi. Üstümi unni görüb degirmançimi zandı?* (Cəlilov, 2021c).

“Bürəm-bürəm qar yağardı. Toprağa candur, insana qandur diyardı. Oyniyerdux, gülərdux. Dağ aşsağı xizəklərdə enardux. Xəbər-ətər yox idi, na qəmdən, na qüssədən. Çıplax, yalınayax qaçardux. Gendimiz gendimizə yol açardux. Üşümax na idi, bilmazdux. (Şahin, 1992).

Beləliklə, bu qədim etnosun dil-nitq sistemində sintaktik quruluş milli və orijinaldır.

3. Nəticə və Dəyərləndirmə

Bu araşdırmanın məqsədi, Axısxa türklərinin dilini bütün səviyyələrdə öyrənməkdir. Yəni, bu dili fonetik, leksik, semantik, qrammatik cəhətdən incələməkdir.

Türkiyədə yaşayan kürdlərin, Gürcüstanda yaşayan urumların, Axısxada yaşayan gürcü və ermənilərin danışdığı türkcələrdə çox yaxınlıq vardır. Bu fakt da Səlcuqların bölgəyə gəlməsindən, köçündən çox öncə bu xalqların türkcəni daha qədim yerli türklərdən aldığını, bu günə qədər qalmış *varisləri* olan Axısxax türkcəsi təsdiq edir.

1. Axısxax türkcəsi, Anadolu türkcəsi ilə *Qıpçaq* və *Oğuz* dialektləri arasında bir körpü kimi dayanır. Sürgünlər və təcrid olunmuşluq nəticəsində bu dil bəzi qədim xüsusiyyətləri qoruyub saxlayıb. Bu, doğrudan da, onu “*köhnə türkcənin yaşayan forması kimi*” qiymətləndirməyə əsas verir.

2. Yerli xalqların türkcəyə yönəlməsi bölgədə yaşayan gürcülərin, kürdlərin və ermənilərin danışdığı türkcədəki fonetik və sintaktik ümumilik onların dilə erkən kontakt və uzunmüddətli təsir altında keçdiklərini göstərir. Bu isə, Səlcuqlardan öncə bölgədə Türk varlığını və türk dilinin ortaq bir ünsiyyət dili olduğunu göstərə bilər.

“‘Ahıska’ qəzetinin materialları əsasında aparılmış araşdırmalar göstərir ki, Axısxax türklərinin dili ədəbi Türkiyə türkcəsini tam mənasıyla istifadə etdikləri fikri tam olaraq doğru deyil. Azərbaycan türkcəsi ilə ortaq xüsusiyyətlərə malik olan və eyni zamanda qədim türk dilinin xüsusiyyətlərini qoruyub saxlayan Ahıska türklərinin dili ümumi türk dilinin şərq ləhcələrinə daha yaxın vəziyyətdədir” (Rassadin, 2011).

3. Urumlar və Gürcüstanda türkcə. Urumlar Ortodoks xristiyan dinindən olan, türk dilində danışan Ukrayna, Gürcüstan və bir hissə də Qazaxstanda yaşayn bir türk qrupudur. Onların kökü hələ də tam müəyyənləşməmişdir. Gürcüstanda yaşamış urumlar şimal-şərqi Anadoludan bulduqları yerlərə məcburən köç etdirilmişdir. Anadoludan ayrılma tarixləri Urum tarixinin başlanğıcı sayıla bilər. Ona görə ki, daha öncəki urumlar haqqında yazılı bir mənbə hələlik yoxdur.

Urumlar yüzilliklər boyunca Türkiyə xristianları ilə eyni şərtlərlə Qara dənizin şimal və cənubunda yaşamışlar. Urumları da axısxalı kimi “*Tatar*” adlandırmışlar. Bu, yanlış ifadədir. Urum türkcəsi də qıpçaq mənşəli bir türk dilidir və Gürcüstanda yaşayan bu qrupun dili, Axısxax türkcəsi ilə dilin səviyyələrində böyük bənzərlik göstərir. Düşünülə bilər ki, eyni coğrafiyada yaşayan müxtəlif xalqların eyni türk tipinə uyğun danışması təbiidir. Ancaq urum türklərinin XIX yüzilin əvvəllərində bu bölgəyə qərbi Osmanlıdan köçürüldüyü nəzərə alınarsa, daha qədimdən bu yaxınlığın olduğu anlaşılır. Bu da səlcuqların gəlməsindən çox əvvəl Anadoluda türkcənin ortaq dil olduğunu göstərir. Urumlar arasında “*Tat balası Urum belası. Urum çocuğu, Urum belasıdır*” fikri də istifadə olunmaqdadır. *Osman Uyanık* urum türkcəsinin oğuz türkcəsinin bir qolu sayır. Oğuzların ataları isə *Türgişlər* olublar. Ercilasun (2004, 127) da yazır ki, *Türgişlər* oğuz türkcəsində danışan Türklərin atalarıdır.

Urumların tarixini Səlcuqlardan başlamaq da mümkündür. *Osman Uyanık* urumların şimal-şərqi Anadoludan gələn oğuzlarla əlaqəsini göstərən dəlillərlə çıxış edir. Qaqauzlarda xristiyan türkləridir, amma urumlarla müqayisədə türk dünyasında tanınan etnik qrupdur.

Urumlar da Axısxalılar kimi Gürcüstanda yaşayıblar. Tiflisin batısında Tsalka bölgəsində urumların yaşadığı məlumdur. Həmin bölgədə yaşayan urumların Anadoluda bulunan Giresun, Trabzon, Erzurum, Kars kimi şəhərlərdən 1821-1825-ci illərdə köçdükləri qeyd edilməkdədir (Altınkaynak, 2005, 21). Gürcüstandakı urumların bir qismi də İrandan gəlmişdir. Şimal –qərbi Anadoludan Gürcüstana köç edən urumların *Stalin* zamanında Gürcüstandan Qazaxıstanın *Kentav* şəhərinə Axısxa türkləri ilə birlikdə sürgün edilnləri olmuşdur. Bu coğrafiyalar dışında da Azov dənizinin Rusiyaya bağlı şərq tərəflərində, Ermənistanda, Kubanda və Kırmda da bir çox urumlar görünməkdədir (Altınkaynak, 2005).

Namik Kemal tərəfindən 28.08.2009-cu il tarixində Haber Türk kanalında təkrar yayınlanan “Sansürlü” proqramında Gürcüstanda 30.000 urumun yaşadığı bildirilmişdir. Axısxalıların taleyi ilə urumların taleyi bəzi hallarda üst-üstə də düşür. Axısxalılar da Kentav şəhəri yaxınlığında urumlarla bir kənddə qarışıq yaşamışlar, hətta qonşu da olmuşlar.

Axısxax türk dili ilə urum dilinin arasında da bir oxşar dil xüsuiyyətləri vardır. Bunu o etnik dillərin mətnləri göstərə bilər. Bu yaxınlıq Azərbaycan türkcəsində də özünü göstərir.

4. Türk-Kürd dil əlaqəsi. Doğu Anadolu və Şimali İraq bölgəsində yaşayan bəzi kürd qruplarının türkcəyə çox erkən keçməsi, bəzi etnoqrafik mənbələrdə onların “Tatar kürdlər” adlandırılması ilə qeyd olunur. Bu, bu günkü kürdlərin türkcə danışdıqlarının Axısxax türkcəsinə yaxınlığı da türkcənin daha qədimdən bölgədə erkən türk təsirinin gücü və genişliyini göstərir.

Beləliklə, belə nəticəyə gəlmək olar ki, Axısxax türkcəsinin qədim, lokal (məhdud) və ana dili kimi qəbul edilmiş türkcənin bir varisi olması - dil tarixi və etnolinqvistik baxımdan mümkündür və araçdırmağa dəyər bir hipotezdir.

- Axısxalıların dilinin Gürcüstan bölgəsində yaşayan digər qeyri-türk xalqlarının danışdığı türkcəyə təsiri;

- Bu oxşanlıqların səlcuqlardan öncəki dövrə gedib çıxma biləcəyi ehtimalı;

- Axısxax türklərinin dilinin dil tarixi və kontakt linqvistikası baxımından “canlı abidə” statusunda ola bilməsi; xüsusilə də, tarixi dialektologiya, kontakt dilçilik və tarixi linqvistika kontekstində Axısxalıların dilinin təsir dairəsinin araçdırılması zəruridir.

Ümumiyyətlə, tarixi dialektologiya dillərin tarixi inkişafını öyrənməklə yanaşı, bəzi etnolinqvistik faktları, tarixi nəticələri, arxeologiya, etnoqrafiya, sosial-mədəni tarixi tədqiqatlara cəlb edir. Əgər Gürcüstan bölgəsində Axısxax türklərinin dili kök dil (Serebrennikov, və Qadjieva 1971) sayılarsa, o zaman bu qədim dilin yayılma arealı da geniş olub. Bu zaman konkret bir dilin qədim dialekt üzvlənməsini də aşkar etmək mümkündür. Bu dilin, fikrimizcə, intişar dairəsi geniş olub, məlum bölgədəki müxtəlif xalqların da danışğını təşkil edib. Yəni dil müəyyən dialektlərə ayrılıb. Bu istiqamətdə aparılacaq tədqiqatlar xalqın, toplumun etnik tərkibinin öyrənilməsinə də asanlaşdırar. Ona görə də, erkən dövrlərdə axısxalıların bölgədə görünməsi onların dil əlamətlərinin etnolinqvistik əsaslarını da müəyyənləşdirə bilər. Bölgənin etnik tərkibi öyrənilərsə, həmin ərazidə əhalinin dilindəki, nitqindəki intonasiya, sintaktik ümumi və fərqli cəhətlər də müəyyənləşə bilər.

Extended Abstract

The aim of this research is to examine the historical and ethnolinguistic characteristics of Ahıska Turkish from phonetic, lexical, and semantic perspectives. Ahıska Turkish should not be regarded merely as a dialect, but as a living remnant of the Turkish historically spoken across Anatolia and the Caucasus. The similarities between the Turkish varieties spoken by the Kurds in Turkey, the Urums living in Georgia, and the Georgians and Armenians of the Ahıska region indicate that Turkish had already been established in the area long before the arrival of the Seljuks and exerted a widespread influence on neighboring communities. This suggests that Turkish functioned as a regional language of communication.

Ahıska Turkish forms a linguistic bridge between Anatolian Turkish and the Kipchak and Oghuz branches of Turkic. This position has enabled Ahıska Turkish to develop a complex yet distinctive phonetic and morphological structure. Owing to episodes of exile, migration, and prolonged cultural isolation, this language has survived to the present day while preserving many ancient features. In this respect, Ahıska Turkish can be described as a “living form of ancient Turkish.”

The phonetic and syntactic similarities found in the Turkish spoken by Georgian, Kurdish, and Armenian communities in the region show that these populations came into contact with Turkish very early. This long-lasting linguistic interaction demonstrates that Turkish functioned not only as a medium of communication but also as a regional meta-language. Evidence indicates that Turkish was present in the region prior to the Seljuks and gradually became a common *lingua franca*.

The structural features of Ahıska Turkish closely resemble those of Urum Turkish traditionally spoken in Georgia. The Urums are a Turkic-speaking Orthodox Christian community residing in Georgia, Ukraine, and parts of Kazakhstan. Although their origins are not fully clarified, they historically shared the cultural landscape of the northern and eastern Black Sea region with Turkic peoples. Like the Ahıska population, the Urums were at times referred to as “Tatars,” though this label is inaccurate. Urum Turkish, a Kipchak-based Turkic language, shares significant phonetic and structural similarities with Ahıska Turkish. Historical sources indicate that some Urums living in the Tsalka region west of Tbilisi migrated from Anatolian cities such as Giresun, Trabzon, Erzurum, and Kars between 1821 and 1825, while others arrived from Iran. This evidence demonstrates that the affinity between Urum Turkish and Ahıska Turkish is not only geographical but also historical and cultural.

The relationship between the Kurdish communities of the region and Turkish is also noteworthy. Ethnographic sources indicate that certain Kurdish groups in Eastern Anatolia and Northern Iraq adopted Turkish early, leading these communities to be described as “Tatar Kurds.” The closeness of their Turkish varieties to Ahıska Turkish further demonstrates the deep and widespread influence Turkish exerted in the region.

In this context, Ahıska Turkish should be seen not only as the language of a particular ethnic group, but also as a “linguistic legacy” reflecting the historical development of Turkish in Anatolia and the Caucasus. The fundamental hypotheses of this research include the influence of Ahıska Turkish on the Turkish varieties spoken by non-Turkic communities in Georgia; the possibility that these linguistic similarities predate the Seljuks; and the role of Ahıska Turkish as a “living monument” in the linguistic history of the region.

Historical dialectology, in examining the development of languages over time, also draws upon ethnolinguistic, archaeological, and cultural evidence. From this perspective, Ahıska Turkish may be regarded as a “language of origin” in the Georgian region. This ancient language has historically had a wide geographical distribution, shaping the speech of various peoples and diverging into multiple

dialectal forms. Therefore, Ahıska Turkish is not only a means of communication but also a foundational component of the region's linguistic diversity.

Ethnolinguistic research on Ahıska Turkish is significant not only for Turkology but also for the broader linguistic history, cultural structure, and processes of ethnic identity formation in the region. A detailed study of the ethnic composition and linguistic-cultural interactions among the region's peoples will contribute to understanding the unique structure of Ahıska Turkish. Such research will also help identify shared features in intonation, syntax, and phonetics across the languages of these communities.

In conclusion, the study of Ahıska Turkish is not merely a linguistic necessity, but also a sociocultural and historical one. Investigating this language reveals the historical depth of Turkish in the Caucasus, the strength of cultural contact, and the linguistic influence among the peoples of the region.

Kaynakça / References / Литература

- Alekseyev, V. (1971). Türk xalqlarının əcdadları. "Azərbaycan məktəbi" j, № 8, 51-57.
- Aliyeva Çınar, M. (2019). Ahıska vatan davamızın yılmaz savunucusu Yunus Zeyrek ve "Bizim Ahıska" dergisi. 2. *Uluslararası Türk toplulukları Bilgi şöleni: Ahıska Türkleri. Bildiri kitabı*. Türk Ocakları Bursa Şubesi Yayınları.
- Altınkaynak, E. (2005). Gregoryan Kıpçakların dil yadigârları. *Karadeniz Araştırmaları*, Nisan 2005; 4(4), 21-38.
- Alyılmaz, C. (2019). Gürcistan'daki Türklerin dünü ve bugünü. *Uluslararası Türk Toplulukları Bilgi Şöleni "Ahıska Türkleri"*. 11 Mart, Bursa.
- Beradze, T. (2000). Periodizatsiya otnoşeniy mejdu Qruzey i Seldjukami. *Literatura i kultura epoxa Seldjukov*.
- Cəlilov, S. (2021a). *Usanmadım bu sevdadan. Şeirlər*. Erkam.
- Cəlilov, S. (2021b). *Axısxa Türk ədəbiyyatının parlaq ulduzu Mircevat Ahıskalı*. Lora Yayıncılık.
- Cəlilov, S. (2021c). *Axısxa Türk dilinin izahlı sözlüyü*. Lora Yayıncılık.
- Cəlilov, S. (2021d). *Esgilər demiş ki...* Lora Yayıncılık.
- Cikiya, S.S. (1957). O gruzinsko-azerbaydjanskiy yazıkovih vzaimootnoşeniyah. *Trudi İnstitutu yazıkoznaniya AN Gruz. SSR, seriya vostoçnih yazıkov*. t. 2, 207-218.
- Ercilasun, A. B. (2004). *Türk dili tarihi*. Akçağ Yayınları.
- Hacılı, A. (2008). *Axısxa Türk folkloru*. Nurlan.
- Hacılı, A. (2014). *Axısqa Türklərinin sürgün folkloru*. Mütərcim Yayınları.
- Hacıyev, T.İ. (2000). Axısxa Türklərinin dili öyrənilir. "Yeni Azərbaycan" qəzeti, 5 fevral.
- Kazımov, İ. (1995). Mesxeti Türklərinin dilində abruptibləşmə hadisəsi. *Filologiya məsələləri: Nəzəriyyə və metodika (III buraxılış)*.
- Kazımov, İ. (1999). *Axısqa Türklərinin dili*. "Elm".
- Kazımov, İ. (2012). *Axısqa Türkləri: dil, tarix və folklor*. "Elm və təhsil".
- Kazımov, İ. (2014). Axısqa Türklərinin dil və etnik tarixinə bir nəzər. "Qarapapaqlar", № 11 (87), 13-21.

Kazımov, Q. (2020). *Dil, tarix, poeziya. II*. “Elm və təhsil”.

Korolev, İ. A. (1970). *Yazık trialetskih urumov i ego spetsifiçeskiye osobennosti*: avtoref. kand. dis.

Rassadin, V.İ. (2011). *Kratkiy Turetsko-Mesxetinskiy-Russkiy slovar*. Elista. Kalmıkskiy qosudarstvennyy universitet.

Serebrennikov, B.A. və Qadjieva, N. (1971). *Sravnitelno - ictoriceskaya grammatika Tyurkskix yazıkov*. “Maarif”.

Şahin, G. (1992). “*Vətən eşqi*” qəzeti, 3 mart.

Şor, R. İ. (1930). K voprosu o yavetiçesko-turetskom yazıkovom smeşenii. *DAN-V*, 43-44.

Tarkabey, A. H. (1982). Proishojdeniye i klassifikatsiya urumskih govorov Severnogo Priazovya, *Sovetskaya Türkologiya*, №2, 46-58.

Tenişev, E. R. (1973). Govor urumov sela Praskoveevka. *Sovetskaya paleografiya*. № 2, 92–96.

Xalidov, C. (1992). “*Vətən eşqi*” qəzti, mart.

Xəlilov, B. (2006). *Türkologiyaya giriş. Dərslük*. “Nurlan” nəşriyyatı.

Zeyrek, Y. (2001). *Ahıska bölgəsi və Ahıska Türkləri*.

Etik Kurul Kararları / Ethics Committee Decisions / Решения этического комитета

Bu çalışma için etik kurul belgesi gerekmemektedir.

Ethics committee approval is not required for this study.

Для данного исследования не требуется разрешение этического комитета.

Çatışma Beyanı / Conflict Statement / Заявление о конфликте интересов

Bu makalenin araştırması, yazarlığı ve yayınlanmasında yazarlar eşit düzeyde katkıda bulduklarını beyan etmiştir.

The authors declared equal contributions to the research, authorship, and publication of this article.

Авторы заявляют, что они внесли равный вклад в исследование, авторство и публикацию этой статьи.

Yayın Etiği Beyanı / Publication Ethics Statement / Заявление о публикационной этике

Bu makalenin planlanmasından, uygulanmasına, verilerin toplanmasından verilerin analizine kadar olan tüm süreçte “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” kapsamında uyulması belirtilen tüm kurallara uyulmuştur. Yönergenin ikinci bölümü olan “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler” başlığı altında belirtilen eylemlerden hiçbiri gerçekleştirilmemiştir. Bu araştırmanın yazım sürecinde bilimsel, etik ve alıntı kurallarına uyulmuş; toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamıştır. Bu çalışma herhangi başka bir akademik yayın ortamına değerlendirme için gönderilmemiştir.

All the rules specified in the “Higher Education Institutions Scientific Research and Publication Ethics Directive” have been complied with in the whole process from the planning of this article to its implementation, from data collection to data analysis. None of the actions specified under the title of

“Actions Contrary to Scientific Research and Publication Ethics”, which is the second part of the directive, were not carried out. During the writing process of this research, scientific, ethical and citation rules were followed; No falsification was made on the collected data. This work has not been submitted for evaluation to any other academic publication medium.

Все правила, указанные в «Директиве по этике научных исследований и публикаций в высших учебных заведениях», соблюдались на протяжении всего процесса — от планирования и реализации данной статьи до сбора и анализа данных. Ни одно из действий, перечисленных во втором разделе Директивы «Действия, противоречащие этике научных исследований и публикаций», не было совершено. В процессе подготовки данного исследования соблюдались научные и этические нормы, а также правила цитирования; данные не фальсифицированы. Данное исследование не направлялось для оценки в другие академические издания.